

Скриньковський Руслан Миколайович
к.е.н., професор кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівського університету бізнесу і права
<https://orcid.org/0000-0002-2180-8055>

Семчук Жанна Віталіївна
д.е.н., професор Львівського університету бізнесу і права
<http://orcid.org/0000-0002-7030-9877>

Петрик Ілона Владиславівна
д.е.н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»
Львівського університету бізнесу і права
<https://orcid.org/0000-0002-2171-8180>

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

JEL Classification: F 69

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті описаний сучасний стан готельного господарства в Україні, а також зміни, що відбуваються в готельно-ресторанній справі, та їх умови. Описано інвестиції у галузь, завдяки яким рівень готельно-ресторанних послуг, пропонованих у Україні, систематично підвищувався. В результаті проведених досліджень було встановлено, що всі досліджені фактори зовнішнього середовища формували функціонування сучасних готелів та ресторанів, а їх вплив був динамічним. Інвестори змушені були постійно виявляти та створювати можливості для заробітку на ринку. Було встановлено, що збільшення кількості закладів розміщення супроводжувалося якісними змінами, які найчастіше відбувалися в межах високо категоризованих готелів.

Ключові слова: сектор HoReCa, готельно-ресторанна справа, інвестування, туризм, Україна

Анотація. The hotel and restaurant business in Ukraine as a subsystem of the HoReCa sector, which provides services in the tourist services market, is considered separately as dependent on many economic factors. According to estimates from the statistics department, in 2019-2022 the number of guests who come to Ukraine will increase to 14-16 million from the current 11-12 million. That's 3-4 million more people to serve, feed and spend the night. The hotel and restaurant services market has matured and our country has become an attractive tourist investment destination. The offer of tourism products in Ukraine related to the hotel services market has changed. The offer of hotel services was adapted to the needs of both foreign and domestic tourists, counting on quality services [1]. Current trends in tourism require the creation of an attractive, innovative and comprehensive tourism product that would be economically accessible to a wide audience of this type of services. In the last decade, two areas of investment have dominated the Ukrainian hotel services

market. The first of these are economy hotels, which guarantee the investor high efficiency and low sensitivity to environmental factors, especially external or unstable economic situation. The second is hotels that cater to a specific product that meets the requirements and expectations of a small group of hotel guests (for example, SPA hotels).

The article describes the current state of the hotel industry in Ukraine, as well as changes in the hotel and restaurant business and their conditions. Investments in the industry were described, which led to a systematic increase in the level of hotel and restaurant services offered in Ukraine. As a result of the conducted researches it was found that all investigated environmental factors formed the functioning of modern hotels and restaurants, and their impact was dynamic. Investors were forced to constantly identify and create opportunities for profit in the market. It was found that the increase in accommodation facilities was accompanied by qualitative changes, which most often occurred within highly categorized hotels.

Keywords: HoReCa sector, hotel and restaurant business, investment, tourism, Ukraine

Вступ

Постановка проблеми. Готельно-ресторанна справа в Україні як підсистема сектору HoReCa, що надає послуги на ринку туристичних послуг, розглядається окремо як залежна від багатьох економічних факторів. За підрахунками управління статистики, у 2019-2022 роках кількість гостей, які приїжджають до України, збільшиться до 14-16 мільйонів із нинішніх 11-12 мільйонів. Це на 3-4 мільйони більше людей, щоб обслуговувати, годувати і ночувати. Ринок готельно-ресторанних послуг почав дозрівати, а наша країна стала привабливим туристичним інвестиційним напрямком. Пропозиція туристичних продуктів у України, пов'язана з ринком готельних послуг, змінилася. Пропозиція готельних послуг була пристосована до потреб як іноземних, так і вітчизняних туристів, розраховуючи на якісні послуги [1]. Сучасні тенденції в туризмі вимагають створення привабливого, інноваційного та всебічного туристичного продукту, який був би економічно доступний широкій аудиторії цього виду послуг. В останнє десятиліття на українському ринку готельних послуг переважали два напрямки інвестицій. Перша з них - економічні готелі, що гарантують інвестору високу ефективність та низьку чутливість до факторів навколишнього середовища, особливо зовнішньої чи нестабільної економічної ситуації. Другий - готелі, які обслуговують конкретний продукт, який відповідає вимогам та очікуванням невеликої групи гостей готелю (наприклад, SPA готелі).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Враховуючи загальні умови розвитку готельного господарства в Україні, безперечно, найважливішими є економічні фактори, розташування готелю та його бренд. На підставі дослідження найважливіших факторів, що визначають розвиток цієї галузі в Україні, можна згадати наступне: політичне та економічне становище країни; географічне та кліматичне розташування; привабливість країни та її регіонів; стан безпеки та зв'язку; багатство суспільства та його туристична обізнаність; стан розвитку як внутрішніх, так і міжнародних туристичних перевезень; потреби бізнесу у сфері попиту на готельні послуги [2].

Завдання статті полягає в визначенні основних перспектив розвитку готельно-ресторанної справи в Україні.

Результати дослідження

Виклад основного матеріалу. Сектор HoReCa - це галузь економіки, що динамічно розвивається. Асортимент включає готелі, гастрономічні заклади та галузь громадського харчування. Абревіатура HoReCa спочатку посилалася на міжнародну організацію, засновану на захист своїх прав власниками ресторанів, готелів та кафе у 1949 році в Цюриху. З часом весь сектор почав використовуватися для опису цієї назви. У контактах між готелями та гостями видно, що «суть гостинності полягає у сукупності деталей, дрібних жестів, окремих елементів, характерних для певного способу обслуговування клієнтів у готелі».

Група типу готелю поділена на п'ять категорій, позначених зірочкою. Він полягає в тому, що на об'єкті більше зірок, тим більше він повинен відповідати вимогам гостей. Вони стосуються як просторової забудови, стандартів розміру кімнати, сфери послуг та кваліфікації персоналу. Завдяки цьому гості можуть вибрати, який рівень обслуговування їх цікавить. Часто величина витрат на оренду також впливає на вибір гостей [6].

Піддавшись економічному аналізу функціонування готельного господарства, було встановлено, що кількість готелів у розглянутий період явно зросла, оскільки це збільшення становило понад 75%. У цей період спостерігалася чітка динаміка зростання кожного року, що свідчить про постійно зростаючу кількість готелів, що будуються [7].

Стан бази розміщення на 1 січня 2019 року був такий: кількість закладів розміщення туристів становила 9 885, з них 3646 - готелі, мотелі, пансіонати та інші готельні об'єкти), а 6 399 - інші об'єкти (туристичні будинки, хостели, молодіжні гуртожитки, бази відпочинку, літні табірні центри, навчально-оздоровчі будинки, будинки творчої роботи, комплекси туристичних будинків, кемпінги, гуртожитки, спа-заклади, кімнати для гостей / приватне житло, помешкання для агротуризму, інші заклади туристичного розміщення). Найчисельнішою групою серед готелів, як і в попередні роки, були готелі (2250), кількість яких зросла на 6,8% порівняно з даними за січень 2018 року. (2,107). Другу групу за ресурсами склали інші готелі, до яких належать мотелі, пансіонати, які не були віднесені до жодної категорії, а також заклади, що надають готельні послуги - в т.ч. гостьові будинки [4].

Оцінюючи стан українського готельного господарства на основі представлених статистичних даних, слід констатувати, що останнім часом є позитивний вплив на кількість готелів та готельних закладів, кількість ліжок та кількість відвідувачів, які ними користуються, постійно збільшувались. Цей період слід розглядати як стійкий розвиток готельного господарства, в якому спостерігалася повільне, але вражаюче підвищення якості наданих послуг у поєднанні зі збільшенням інвестицій в нього. Працівники гостинної сфери все ще бачать необхідність співпраці з державною та місцевою адміністрацією, державними та неурядовими установами, а також необхідність підтримки підприємств, присутніх на ринку готельних послуг, та стартапів.

Кожен інвестор, який вирішив вибрати місце розташування свого готельного закладу, безумовно, повинен провести відповідні дослідження в цьому плані щодо привабливості місця розташування, відповідності обсягу послуг потребам та призначення групи гостей, яким він буде присвячений. Вибір місця розташування готелю, безсумнівно, пов'язаний як з попитом на надані послуги, так і з їх поточним та майбутнім пропозицією. Ці заходи також обмежені реалізацією концепції просторової забудови земельних ділянок та умов діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаних з розвитком інвестиційної діяльності у секторі HoReCa в керованих районах [8]. Дослідження, проведені до цього часу та описані в літературі, показують, що до найважливіших факторів, що визначають при виборі місця розташування готельного об'єкта, належать: динаміка туризму, підвищення купівельної спроможності туристів, розвиток бізнесу, підприємницької та ділової активності, розвиток загальної та комунікаційної інфраструктури, культурну та економічну привабливість місця, декларування податкових пільг та інших стимулів з боку місцевої влади, включаючи зниження цін на землю. Не менш важливими є знання інвестора, інтуїція та досвід інвестора, а також професійно проведений аналіз ринку, а також консультації з консалтинговими компаніями. Діяльність мережевих готелів, які працюють у міжнародних мережах, зосереджена у найбільших столичних центрах, а їх розподіл та цінова політика в Україні свідчать про спеціалізацію досліджуваної групи об'єктів обслуговування туризму та бізнесу. Цей тип явищ доводить появу окремих сегментів в готельному господарстві, що спеціалізуються на наданні послуг для вибраних туристичних груп.

Розвиток готельного господарства відбувається за рахунок здійснення обраних інвестицій, спрямованих на вдосконалення пропонованих послуг або розширення їх діяльності. Процес інвестування в готельну індустрію є довгостроковим, оскільки він потребує наявності капіталу, необхідного для фінансування початкових витрат, який через деякий час (в готельному господарстві триватиме 15-17 років) принесе результати. Інвестиції в готельну індустрію відіграють особливу роль у ринковій економіці [3]. Вони трактуються як головний фактор економічного розвитку та найважливіший метод збільшення багатства їх власників. Ці інвестиції - це капітальні витрати, метою яких є досягнення необхідних ефектів, таких як: збільшення вартості компанії, розширення бізнесу, збільшення прибутку та грошових потоків, модернізація технології та ін.

Протягом кількох років спостерігається зростаюча тенденція до участі в ринках готелів нижчої категорії, т. зв готелі економ. Доказом цього є високий рівень ефективності цього виду закладів розміщення в економічно складні часи. Ці готелі - відповідно до вимог категоризації - можуть мати мінімізовану базу громадського харчування. Завдяки обмеженій гастрономічній активності, яка характеризується високим споживанням витрат, ефективність такого готелю може бути значно підвищена. Це головна причина готовності інвесторів вкладати кошти в такі об'єкти.

Інвестори вирішують запуснути готелі економ-бренда, оскільки це цікавий продукт з урахуванням певних факторів, таких як:

- висока експлуатаційна ефективність,

- хороше співвідношення ціни та якості,
- відносно низькі інвестиційні витрати, пов'язані з низьким ризиком розвитку, а також легким доступом до фінансування,
- більший опір мінливості світової економіки,
- короткий період отримання максимальної експлуатаційної спроможності порівняно з готелями вищого та середнього класу.

Готелі вищої категорії вимагають більше інвестицій від інвесторів [5]. Це інвестиції з більш тривалим терміном погашення. Вони вимагають від менеджерів професійних знань щодо управління такими об'єктами, але в наш час, коли світ маркетингу орієнтований на індивідуалізацію товару, це може виявитися просто продуктом з дуже індивідуальним характером.

Висновки і перспективи подальших досліджень. При перегляді умов для функціонування готельного господарства України у 2019-2022 рр., визначених на основі аналізу, було зроблено кілька висновків, що впливають із поточного функціонування та підтримують його розвиток у наступному десятилітті. Автори цього дослідження вважають, що:

1) у досліджувані роки готельно-ресторанна справа постійно розвивався, що сприяло розвитку готельного господарства. У цьому брали участь відвідувачі, одноденні туристи та інші мандрівники, які використовували численні бази розміщення;

2) туризм став популярною формою проведення вільного часу в даний час, а в останні роки середовище готельного господарства в Україні динамічно змінюється;

3) інвестори змушені постійно відкривати інвестиційні можливості, що збільшує кількість розміщення закладів готельно-ресторанної справи;

4) якісні зміни найчастіше відбувалися в межах висококласних категорій готелів;

5) у досліджуваній період з'явилися інноваційні послуги, які часто виходили за рамки основного характеру готельного господарства, які мали ознаки сучасності;

6) досліджені фактори зовнішнього середовища формували функціонування сучасних готелів і ресторанів, і значну частину їх діяльності складала можливість здобуття, обробки та використання інформації.

Список використаної літератури:

1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: навчальний посібник / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. – К.: Знання України, 2016. – 352 с.
2. Акопій В.В. Організація і технологія надання послуг – к: Академія, 2016 – 312 с.
3. Богоболюбов В. С. Экономика туризма: учебное пособие / В. С. Богоболюбов, В. П. Орловская. – М.: Академия, 2015. – 192 с.
4. Бриггс С. Маркетинг в туризме: перевод с англ. / С. Бриггс. – К.: 2015. – 358 с.
5. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С.С.Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 178 с.

6. Герасименко В.Г. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: навчальний посібник / В.Г.Герасименко, А.В.Замкова. – Х.: Бурун-книга, 2011. – 136 с.
7. П'ятницька Н.О. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства. – К: КНТУ, 2015 – 632 с.
8. Семенов В. Ф. Управління регіональним розвитком туризму: навчальний посібник / В. Ф.Семенов, В. Г. Герасименко, Г. П. Горбань. – Одеса-Сімферополь: Аріал, 2012. – 340 с.